

УДК 343.14:351.745.7:343.974

Грібов Михайло Леонідович –

доктор юридичних наук, професор
провідний науковий співробітник
науково-дослідної лабораторії з проблем протидії злочинності
навчально-наукового інституту поліцейської діяльності
Національної академії внутрішніх справ

Mykhailo L. Hribov –

Doctor of Law, Professor
Leading Researcher
of Scientific-research laboratory on Crime Prevention Issues of
Educational and Scientific Institute of Police Activities of
National Academy of Internal Affairs
(1 Solomianska Square, Kyiv, 03035, Ukraine)

Оперативно-розшукова таємниця як елемент забезпечення інформаційної безпеки

Обґрунтовано доцільність запровадження до законодавства категорії «таємниця оперативно-розшукової діяльності» («оперативно-розшукова таємниця») як одного з юридичних засобів забезпечення інформаційної безпеки особи, суспільства та держави. Подано пропозиції щодо юридичної регламентації такої таємниці із зазначенням її поняття, суб'єктів та засобів охорони.

Ключові слова: оперативні підрозділи, інформаційна безпека, спеціальні знання, експертиза, досудове розслідування, секретна інформація, кримінальний аналіз.

M.L. Hribov Operational-Search Secrecy as an Element of Information Security Ensurement

The feasibility of introducing the category of “operational-search activity secrecy” (“operational-search secrecy”) into legislation is substantiated as one of the legal means of ensuring the information security of individuals, society, and the state. Proposals for the legal regulation of such secrecy are presented, including its definition, subjects, and means of protection. It was emphasized that it is pointless to classify information about the methods of operational and investigative activities, which are in the public domain and, moreover, posted on the official websites of state authorities. In particular, this applies to criminal analysis, the algorithms for which are widely available. It is emphasized that general information about the content, forms, methods, and organization of operational-search activities cannot be classified as state secrets. Additionally, information about specific operational-search measures (or complexes of such measures) should not be classified as a state secret if its disclosure does not pose a threat to national security. The protection of such information should be ensured by classifying it as official secrecy and/or strengthening liability, including criminal liability, for its disclosure. The study concludes that among other legally protected secrets (such as attorney-client privilege, trade secrets, and medical confidentiality), operational-search secrecy (secrecy of operational-search activities) requires legislative recognition and regulation. Its definition, content, subjects, and means of enforcement should be established in a separate article of the Law of Ukraine “On Operational-Search Activities.” Such an approach would save law enforcement officers time and material resources currently spent on unnecessary classification, declassification, and protection of information whose disclosure does not threaten national security. Moreover, the introduction of this approach will enhance the efficiency and effectiveness of operational-search activities, increasing the use of operational-search materials as evidence in criminal proceedings.

Keywords: operational units, information security, special knowledge, expertise, pre-trial investigation, secret information, criminal analysis.

Постановка проблеми. Національна безпека України, в числі іншого, залежить від захищеності відомостей, розголошення яких

може створювати ризики завдання шкоди державному суверенітету, територіальній цілісності, демократичному конституційному

ладу та іншим національним інтересам України. Захист цих відомостей від витoku та розповсюдження є складником забезпечення інформаційної безпеки держави.

Юридичні засоби такого захисту повинні бути адекватними загрозам, які можуть виникати у разі розголошення відповідних відомостей. Проте у теперішній час система цих заходів характеризується прогалинами, розбалансованою та колізійністю. Це стосується, зокрема, оперативно-розшукової діяльності. Так, з одного боку законодавство не містить положень, якими було б регламентовано заходи із запобігання викриттю секретної інформації (за допомогою дезінформації) [1], що надзвичайно важливо в сучасних умовах. З іншого – на законних підставах витрачаються бюджетні кошти та інші ресурси на засекречування та охорону відомостей, розголошення яких не може завдати шкоди національній безпеці [2], зокрема, таких що вже були оголошені публічно та перебувають у вільному доступі, у тому числі, на офіційних інтернет-ресурсах державних органів.

Тому виникає необхідність впорядкування юридичних засобів забезпечення захисту відомостей (зокрема, про оперативно-розшукову діяльність), пошук нових підходів до даного питання. Одним з таких засобів, поряд з віднесенням тих чи інших відомостей до категорії державної таємниці та службової інформації, є встановлення юридичної відповідальності за їх розголошення. Так, кримінальний кодекс України встановлює відповідальність за розголошення лікарської таємниці (ст. 145), таємниці голосування (ст. 159), таємниці усиновлення (удочеріння) (ст. 168), комерційної, банківської таємниці або професійної таємниці на ринках капіталу та організованих товарних ринках (ст. 232), державної таємниці (ст. 328). Кримінальна відповідальність передбачена і за розголошення даних оперативно-розшукової діяльності та досудового розслідування (ст. 387). Проте, на відміну від інших видів охоронюваних законом таємниць, таємниця оперативно-розшукової діяльності та досудового розслідування не знайшли детальної регламентації у інших законодавчих актах.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Останніми роками вітчизняні науковці досліджували проблеми законодавчого

захисту різних видів таємниць. Зокрема, піднімалися питання кримінально-правової охорони лікарської таємниці за законодавством України та зарубіжних країн (О. А. Байда, 2024 р. [3]; О. Рябчинська, Е. Стоматов, 2024 р. [4]). Розроблялися різні аспекти забезпечення адвокатської таємниці (Л. А. Остафійчук, 2023 р. [5] та ін.); І.І. Гафич, 2024 р. [6] та ін.). Було охарактеризовано сучасний стан захисту банківської таємниці в Україні (О. В. Севастьяненко, Н. В. Миколук, 2024р. [7] та ін.). Досліджувалися проблеми забезпечення таємниці усиновлення та шляхи їх вирішення (Л. А. Ольховик, О. М. Іванова, 2022 р. [8]; С. Д. Чернік, 2024 р. [9]).

Неодноразово піднімалися науковцями і різні аспекти правового регулювання захисту таємниці досудового розслідування (К.В. Шевцова, 2020 р. [10]; І. В. Гловюк, 2022 р. [11]; О. В. Гриза, 2023 р. [12] та ін.).

Окремою групою досліджень даного напрямку є наукові розвідки проблем захисту державної таємниці в оперативно-розшуковій діяльності та кримінальному провадженні. Так, засади правового регулювання режиму секретності в оперативно-розшуковій діяльності у 2017 році досліджували К. Є. Ковальов та Б. Д. Леонов [13]), а у 2018 – Л. І. Собченко [14]. Проблеми охорони державної таємниці у кримінальному провадженні розробляли К. В. Антонов (2020 р.) [15] та Г. В. Денисенко (2022 р.) [16].

Невирішені раніше проблеми. Водночас будь-яких досліджень присвячених поняттю, змісту та засадам правового регулювання таємниці оперативно-розшукової діяльності (оперативно-розшукової таємниці) не проводилося.

Мета статті – обґрунтувати доцільність запровадження до законодавства категорії «таємниця оперативно-розшукової діяльності» («оперативно-розшукова таємниця») як одного з юридичних засобів захисту інформаційної безпеки, а також запропонувати конкретні засоби її правової регламентації.

Виклад основного матеріалу (результати дослідження). Відомості про оперативно-розшукову діяльність охоплюють широкий спектр даних: від теоретичних та правових засад цієї діяльності, до інформації про залучення певної особи до конкретного

оперативно-розшукового заходу. Цілком природно, що різні відомості потребують відмінних підходів до їх захисту. Окремі з них такого захисту не потребують взагалі.

Так, правові основи оперативно-розшукової діяльності встановлюються Законом України «Про оперативно-розшукову діяльність», де, серед іншого, визначено її мету, завдання, суб'єктів та перелік заходів (прав оперативних підрозділів), що можуть ними проводитися, визначено порядок їх проведення. Тобто фактично розкрито зміст оперативно-розшукової діяльності. Ці відомості є публічно оголошеними державою та не потребують захисту. Те саме стосується і організації проведення оперативно-розшукових заходів, які згідно із законом, здійснюються в порядку передбаченому для негласних слідчих (розшукових) дій. Цей порядок передбачений Інструкцією про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні, що затверджений Наказом Генеральної прокуратури України, МВС України, СБ України, Адміністрації ДПС України, Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України від 16 листопада 2012 р. №144/1042/516/1199/936/1687/51. Зазначена Інструкція також знаходиться у відкритому доступі. Серед іншого, вона детально розкриває зміст кожної негласної слідчої (розшукової) дії, а, відповідно, і кожного оперативно-розшукового заходу, який проводиться згідно з положеннями КПК України.

Зміст інших оперативно-розшукових заходів, передбачених законом також є публічно оголошеним, у тому числі державними органами. Так, п. 21 ч. 1 ст. 8 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» дозволяє оперативним підрозділам правоохоронних органів проводити кримінальний аналіз. Зміст кримінального аналізу детально висвітлено у відкритій навчальній [17] та науковій літературі [18]. Сутність та методи кримінального аналізу викладено на офіційних інтернет ресурсах МВС та НАБУ, що зумовлює безглуздість засекречування цієї інформації.

Те саме стосується змісту окремих заходів, передбачених відомчими нормативно-правовими актами (якщо сутність цих заходів та

окремі особливості їх організації й тактики всебічно розкриті в науковій, науково-популярній, публіцистичній і художній літературі), до прикладу внутрішньокамерної розробки [19, с. 26; 20, с. 119; 21]. Цей метод одержання необхідної інформації є цілком природним і застосовувався з найдавніших часів. Так, у політико-економічному трактаті давньої Індії «Архашастра» («Наука політики», «Наука про державний устрій»), датованому орієнтовно IV–III ст. до н. е. – I ст. н. е., зазначається, що з метою контролю професійно-моральних якостей чиновників вищого рангу необхідно дотримуватися певного алгоритму перевірки їх відданості владі. У першій частині цієї праці (розділ 10) «Випробовування чесності н нечесності міністрів хитрощами» пропонуються певні сценарії перевірки вищих посадовців, зокрема й шляхом створення ситуації, коли одного з них (міністра) ув'язнюють (начебно за підозрою в скоєнні якогось злочину) і вже під час перебування в камері через підсадну особу («шпигуна під виглядом учня, вміщеного туди задалегідь») провокують до відвертих розмов, аби виявити «чистоту» його намірів [22]. Аналізуючи ці та інші положення трактату в контексті забезпечення інформаційної безпеки, Т. В. Вронська й М. В. Беланюк доходять цілком слушного висновку, що внутрішньокамерна розробка затриманих (арештованих), яка сьогодні є одним з методів оперативно-розшукової діяльності, була детально виписана в «Архашастрі» [23, с. 90].

Періодично факти використання зазначеного методу потрапляють до відкритих процесуальних документів. Як приклад, у Вироку Жовківського районного суду Львівської області від 01.02.2013 (справа № 1-384/11) зазначається: «Про те, що свідок ОСОБА_22 дійсно був поміщений в ІТТ Жовківського РВ ГУ МВСУ у Львівській області під вдуманим іменем та за придуманою фабулою ствердив у судовому засіданні свідок ОСОБА_23, який працює начальником СКР Жовківського РВ ГУ МВСУ у Львівській області. Останній повідомив, що він керував операцією щодо залучення ОСОБА_22 для здобуття інформації по скоєному злочину. Таке залучення свідка ОСОБА_22 є законним, не суперечить вимогам Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність».

Зміст подібних судових рішень, згаданих вище наукових, художніх та публіцистичних джерел свідчить, що сутністю внутрішньокамерної розробки є негласне опитування (легендоване спілкування), що проводиться оперативним працівником або спеціально залученим негласним співробітником в умовах приміщень для примусового утримання осіб у зв'язку з відбуттям покарання, затриманням, взяттям під варту тощо [24]. Викладене зумовлює обґрунтований сумнів у доцільності засекречування подібної інформації.

Водночас інформація про проведення конкретного оперативно-розшукового відносно певної особи (його зміст, час, місце, учасників) не може бути відкритою. Адже витік такої інформації створює ризики провалу цього оперативно-розшукового заходу (або ж значне зниження його ефективності) та спричинення шкоди тим, хто залучений до його проведення. Тобто такий витік завжди загрожує інформаційній безпеці оперативної розробки та її суб'єктів.

Проте далеко не завжди розголошення відомостей про конкретний оперативно-розшуковий захід може створювати загрози національній безпеці (саме можливість існування таких загроз, відповідно до Закону України «Про державну таємницю» є критерієм віднесення відповідних відомостей до секретної інформації). Так, не виправданим є віднесення до категорії державної таємниці відомостей про проведення оперативно-розшукових заходів стосовно наркозалежної особи, яка придбала та зберігає партію наркотичних засобів для власного споживання; даних про оперативну розробку групи кишенькових злодіїв; інформації про оперативно-розшукові заходи з встановлення місця знаходження особи, яка підозрюється у вчиненні відкритого заволодіння (грабежу) пляшкою алкогольного напою у супермаркеті. Для захисту подібних відомостей від витоку достатньо віднесення її до категорії службової інформації та (або) встановлення відповідальності за її розголошення. Проте на практиці таку інформацію засекречують на підставі п. 4.4.4. Зводу відомостей, що становлять державну таємницю.

Проведений нами системний аналіз Конституції України, законів України «Про національну безпеку», «Про інформацію», «Про

оперативно-розшукову діяльність», «Про доступ до публічної інформації», «Про державну таємницю» та підзаконних нормативно-правових актів засвідчив, що лише ті з відомостей про оперативно-розшукову діяльність, розголошення яких об'єктивно несе ризики виникнення реальних загроз національній безпеці, потрібно захищати шляхом віднесення їх до категорії державної таємниці. Інші відомості потрібно захищати з використанням інших засобів.

Так, з метою захисту відомостей про оперативно-розшукову діяльність та чіткого розуміння змісту ст. 387 КК України до Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» доцільно запровадити поняття «Таємниця оперативно-розшукової діяльності» («Оперативно-розшукова таємниця»). Під такою таємницею слід розуміти відомості щодо здійснення оперативно-розшукової діяльності та її результатів, які не підлягають розголошенню та охороняються законом від несанкціонованого доступу, витоку та використання.

До таких відомостей слід віднести наступні:

1) відомості про зміст конкретних випадків взаємодії окремих оперативних підрозділів між собою (в межах одного або різних органів), а також з органами досудового розслідування; відомості, які передаються в межах такої взаємодії;

2) відомості про плани та організацію оперативно-розшукової діяльності конкретного оперативного підрозділу;

3) інформація щодо змісту провадження в оперативно-розшуковій справі, у тому числі, інформація, яку містить, будь-який документ, долучений до матеріалів такого провадження;

4) відомості про час, місце, об'єктів та суб'єктів проведення конкретного оперативно-розшукового заходу та комплексу заходів в межах провадження в оперативно-розшуковій справі;

5) інформація одержана за результатами конкретних оперативно-розшукових заходів, конфіденційного співробітництва та аналітичної роботи;

6) відомості про організацію і тактику проведення конкретного оперативно-розшукового заходу, а також засоби, що використовуються для його здійснення;

7) будь-які відомості про штатних та позаштатних негласних працівників, дані щодо організації роботи з негласними працівниками;

8) ідентифікаційні дані службових приміщень та транспортних засобів негласного використання;

9) зміст, порядок, суб'єкти і об'єкти застосування засобів забезпечення негласності: штатних та позаштатних працівників; оперативно-розшукових заходів; службових приміщень, транспортних засобів оперативних підрозділів.

При цьому, охорона відомостей, зазначених вище не виключає можливості віднесення їх до категорії державної таємниці (якщо їх розголошення може завдати шкоду національній безпеці). Це питання має вирішуватись посадовою особою яка володіє спеціальними знаннями у сфері захисту державної таємниці.

Частина 4 ст. 1 Закону України «Про державну таємницю» містить поняття «державний експерт з питань таємниць» (посадова особа, уповноважена здійснювати відповідно до вимог цього Закону віднесення інформації до державної таємниці у сфері оборони, економіки, науки і техніки, зовнішніх відносин, державної безпеки та охорони правопорядку, зміни ступеня секретності цієї інформації та її розсекречування). Аналізуючи це визначення, а також окремі повноваження державного експерта з питань таємниць (ст. 9 вказаного закону), можна дійти хибного висновку, що кожен випадок віднесення тих чи інших відомостей до категорії державної таємниці має вирішувати саме такий експерт. Проте це є недоцільним і не можливим. Так, відповідно до Указу Президента України №190/2020 «Про Перелік посадових осіб, на яких покладається виконання функцій державного експерта з питань таємниць» в МВС України, Національній поліції та СБ та України нараховується по чотири таких експерти.

При цьому, на відміну від вимог законодавця, що висуваються до судового експерта, закон не встановлює жодних вимог щодо наявності у державного експерта з питань таємниць спеціальних знань, його кваліфікації, її підтвердження та підвищення.

Єдиним, визначеним законом, способом визнання факту наявності спеціальних знань у

такого експерта є покладення на нього відповідних обов'язків (Згідно ст. 9 Закону України «Про державну таємницю», виконання функцій державного експерта з питань таємниць на конкретних посадових осіб покладається: у Верховній Раді України – Головою Верховної Ради України; в інших державних органах, Національній академії наук України, на підприємствах, в установах і організаціях – Президентом України за поданням Служби безпеки України на підставі пропозицій керівників відповідних державних органів, Національної академії наук України, підприємств, установ і організацій).

Викладене підстави стверджувати, що базовими спеціальними знаннями у сфері державної таємниці володіє будь-яка особа, яка за своєю посадою повинна мати допуск і доступ до державної таємниці та пройшла установлені законом процедури їх отримання.

Отже у кожному випадку заведення оперативно-розшукової справи та проведення оперативно-розшукових заходів, оцінку можливості заподіяння шкоди національній безпеці через витік відомостей про це, має покладатися на особу, яка здійснює оперативно-розшукову діяльність. Спираючись на таку оцінку та керуючись Зводом відомостей, що становлять державну таємницю, саме ця особа має визначити як захистити відомості про оперативно-розшукову діяльність: шляхом присвоєння відповідного грифу таємності чи грифу обмеженого доступу «Для службового користування» або ж просто через віднесення цих відомостей до категорії «оперативно-розшукова таємниця».

При цьому, коло осіб на яких доцільно покласти відповідальність за збереження оперативно-розшукової таємниці є ширшим за коло суб'єктів, які мають відносити інформацію до цієї категорії. Для останніх обов'язковою є вимога щодо наявності допуску і доступу до державної таємниці.

Так, до суб'єктів, відповідальних за забезпечення оперативно-розшукової таємниці слід віднести:

1) керівників органів, у яких утворено підрозділи, уповноважені на здійснення оперативно-розшукової діяльності, а також керівних працівників цих органів, уповноважених здійснювати відомчий контроль

та організацію оперативно-розшукової діяльності;

2) посадових осіб оперативних підрозділів, зараховуючи оперативних працівників та усіх посадових осіб, які мають доступ до матеріальних носіїв таємниці оперативно-розшукової діяльності;

3) прокурорів, які здійснюють нагляд за дотриманням законності під час здійснення оперативно-розшукової діяльності; процесуальних керівників досудового розслідування у разі доручення оперативним підрозділам проведення негласних слідчих (розшукових) дій та (або) оперативно-розшукового забезпечення кримінального провадження;

4) будь-яких осіб, яким відомості, що становлять таємницю оперативно-розшукової діяльності було надано на підставах, передбачених законом;

5) осіб, які залучаються до виконання завдань оперативно-розшукової діяльності.

При цьому, на осіб, зазначених у п.п. 1–4 слід покласти обов'язок вживати заходів охорони таємниці оперативно-розшукової діяльності, передбачених законом. За розголошення таємниці оперативно-розшукової діяльності або допущення її витоку, втрату її матеріальних носіїв зазначені особи мають нести дисциплінарну, адміністративну та кримінальну відповідальність, згідно із законом та підзаконними нормативно-правовими актами.

Особи, зазначені у п. 5 мають нести відповідальність за розголошення таємниці оперативно-розшукової діяльності відповідно до законодавства.

Суб'єктів забезпечення таємниці оперативно-розшукової діяльності слід зобов'язати у межах своєї компетенції організувати такі умови для збереження її матеріальних носіїв, обробки, накопичення та використання відомостей, які унеможливають доступ до них інших осіб, їх витік або викриття.

Висновки. З-поміж інших таємниць, що охороняються законом (адвокатської, комерційної, лікарської тощо) закріплення та регламентації на законодавчому рівні потребує оперативно-розшукова таємниця (таємниця оперативно-розшукової діяльності). Її поняття, зміст, суб'єкти та засоби та заходи забезпечення слід визначити у окремій статті Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність». Такий крок дасть можливість зекономити час працівників правоохоронних органів та матеріальні ресурси, які невиправдано витрачаються на засекречування, розсекречування та захист відомостей, розголошення яких не може становити загрози для національної безпеки. Крім того, запровадження зазначеного підходу забезпечить підвищення оперативності та ефективності оперативно-розшукової діяльності, збільшить можливості в використанні матеріалів ОРД як доказів у кримінальному провадженні.

Список використаних джерел:

1. Сухачов О. О., Грібов М. Л. Конспірація як система заходів забезпечення негласності кримінально процесуальної та оперативно-розшукової діяльності оперативних підрозділів правоохоронних. *Вісник Кримінального судочинства*. 2019. № 4 С. 33–44.
2. Погорецький М. А., Сухачов О. О. Система засобів охорони державної таємниці щодо діяльності оперативних підрозділів правоохоронних органів. *Журнал східноєвропейського права*. 2016. № 25. С. 24–37.
3. Байда А. О. Відповідальність за незаконне розголошення лікарської таємниці за законодавством окремих зарубіжних країн. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2024. № 7. С. 305–308.
4. Рябчинська О, Стоматов Е. Кримінально-правова охорона права на приватне життя у медичній сфері: міжнародний та національний контекст. *Науковий вісник Дніпровського державного університету внутрішніх справ*. 2024. № 1. С. 158–164.
5. Остафійчук Л. А. Конфіденційність адвокатської діяльності. *Науковий вісник Ужгородського Національного Університету. Серія ПРАВО*. 2023. № 80, ч.2. С. 246–252.
6. Гафич І. І. Деякі питання щодо інформаційної безпеки адвокатської діяльності. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2024. № 11. С.448–492.

7. Севастьяненко О. В., Миколюк Н. В. Сучасний стан банківської таємниці в Україні. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2024 №6. С. 257–259.
8. Ольховик Л. А., Іванова О. М. Правове забезпечення таємниці усиновлення. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2022. № 11. С. 240–242.
9. Чернік С. Д. Правове забезпечення таємниці усиновлення: міжнародні стандарти та законодавство України. *Наукові записки. Серія: право*. 2024. №16. С. 33–38.
10. Шевцова К.В. Окремі питання участі прокурора щодо недопустимості розголошення відомостей досудового розслідування. *Науковий вісник публічного та приватного права*. 2020. № 2. С. 282–287
11. Гловюк І. В. Таємниця досудового розслідування та свобода вираження поглядів (на прикладі Рішення ЄСПЛ «Sellami v. France»). *Нове українське право*. 2022. № 6 (1). С. 81–87.
12. Гриза О. В. Організація забезпечення таємниці досудового розслідування на початковому етапі кримінального провадження. *Київський часопис права*. 2022. №1. С. 344–349.
13. Ковальов К. Є. Леонов Б. Д. Забезпечення охорони державної та службової таємниці у сфері ОРД за законодавством окремих держав: порівняльний аналіз. *Інформація і право*. 2017. № 1(20). С.112–122
14. Собченко Л. І. Засади правового регулювання режиму секретності в оперативно-розшуковій діяльності підрозділів кримінальної поліції. *Форум права*. 2018. № 2. С. 151–157.
15. Антонов К. В. Проблеми правової охорони інституту державної таємниці у кримінальному провадженні. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2020. № 2. С. 335–358.
16. Денисенко Г. В. Кримінально-процесуальні гарантії державної таємниці, у кримінальних правопорушеннях, віднесених до підслідності слідчих служби безпеки України. *Вісник кримінального судочинства*. 2022. № 3–4. С. 8–19.
17. Федчак І. А. Основи кримінального аналізу: навчальний посібник. Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2021. 288 с.
18. Реалізація філософії «Intelligence-led Policing» в системі кримінального аналізу Національної поліції України: монографія / за заг. ред. О. Є. Користіна. Київ: «ВАІТЕ», 2024. 444 с.
19. Погорецький М. А. Розшук у козацьку добу. *Право і безпека*. 2003. № 1. Т. 2. С. 119–225.
20. Шеремета М. І. Агентурно-оперативна робота НКВС серед ув'язнених вояків ОУН і УПА: діяльність внутрішньокамерної агентури, оперативний облік, слідча робота. *Воєнна історія Галичини та Закарпаття*: матеріали Всеукр. наук, військово-істор. конф. Львів, 2010. С. 574–577.
21. Чисніков В. М. Сискна поліція в Україні за часів Російської імперії (1880–1917 рр.): історико-правове дослідження: дис. ... д-ра юрид. наук. 12.00.01. К.: НАВС. 535 с.
22. Kautilya's Arthashastra. Translated into English by R. Shamasastry. Bangalore: Government Press, 1915. URL: <https://www.sanskritebooks.org/2009/11/arthashastra-of-chanakya-english-translation/>.
23. Вронська Т. В., Беланюк М. В. Давньоіндійський трактат «Артхашастра» в контексті забезпечення інформаційної безпеки та протидії негативним інформаційно-психологічним впливам. *Інформація і право*. 2017. № 1 (20). С. 82–91.
24. Шеліховська І. Ю. Грібов М. Л. Аудіо-, відеоконтроль особи: підміна змісту негласної слідчої (розшукової) дії. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2023. № 1. С. 450–454.

References:

1. Sukhachov O. O., Hribov M. L. Konspiratsiia yak systema zakhodiv zabezpechennia nehlasnosti kryminalno protsesualnoi ta operatyvno-rozshukovoi diialnosti operatyvnykh pidrozdiliv pravookhoronnykh. *Visnyk Kryminalnoho sudochynstva*. 2019. № 4 S. 33–44.
2. Pohoretskyi M. A., Sukhachov O. O. Systema zasobiv okhorony derzhavnoi taiemnytsi shchodo diialnosti operatyvnykh pidrozdiliv pravookhoronnykh orhaniv. *Zhurnal skhidnoievropeiskoho prava*. 2016. № 25. S. 24–37.
3. Baida A. O. Vidpovidalnist za nezakonne rozgholoshennia likarskoi taiemnytsi za zakonodavstvom okremykh zarubizhnykh krain. *Yurydychnyi naukovyi elektronnyi zhurnal*. 2024. № 7. S. 305–308.

4. Riabchynska O, Stomatov E. Kryminalno-pravova okhorona prava na pryvatne zhyttia u medychnii sferi: mizhnarodnyi ta natsionalnyi kontekst. *Naukovyi visnyk Dniprovskoho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav*. 2024. № 1. S. 158–164.
5. Ostafiichuk L. A. Konfidentsiinst advokatskoi diialnosti. *Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho Natsionalnoho Universytetu. Serii PRAVO*. 2023. № 80, ch.2. S. 246–252.
6. Hafych I. I. Deiaki pytannia shchodo informatsiinoi bezpeky advokatskoi diialnosti. *Yurydychnyi naukovyi elektronnyi zhurnal*. 2024. № 11. S. 448–492.
7. Sevastianenko O. V., Mykoliuk N. V. Suchasnyi stan bankivskoi taiemnytsi v Ukraini. *Yurydychnyi naukovyi elektronnyi zhurnal*. 2024 №6. S. 257–259.
8. Olkhovyk L. A., Ivanova O. M. Pravove zabezpechennia taiemnytsi usynovlennia. *Yurydychnyi naukovyi elektronnyi zhurnal*. 2022. № 11. S. 240–242.
9. Chernik S. D. Pravove zabezpechennia taiemnytsi usynovlennia: mizhnarodni standarty ta zakonodavstvo Ukrainy. *Naukovi zapysky. Serii: pravo*. 2024. №16. S. 33–38.
10. Shevtsova K.V. Okremi pytannia uchasti prokurora shchodo nedopustymosti rozgholoshennia vidomosti dosudovoho rozsliduvannia. *Naukovyi visnyk publichnoho ta pryvatnoho prava*. 2020. № 2. S. 282–287
11. Hloviuk I. V. Taiemnytsia dosudovoho rozsliduvannia ta svoboda vyrazhennia pohliadiv (na prykladi Rishennia YeSPL “Sellami v. France”). *Nove ukrainske pravo*. 2022. № 6 (1). S. 81–87.
12. Hryza O. V. Orhanizatsiia zabezpechennia taiemnytsi dosudovoho rozsliduvannia na pochatkovomu etapi kryminalnoho provadzhenia. *Kyivskyi chasopys prava*. 2022. №1. S. 344-349.
13. Kovalov K. Ye. Leonov B. D. Zabezpechennia okhorony derzhavnoi ta sluzhbovoi taiemnytsi u sferi ORD za zakonodavstvom okremykh derzhav: porivnialnyi analiz. *Informatsiia i pravo*. 2017. № 1(20). S.112–122
14. Sobchenko L. I. Zasady pravovoho rehuliuвання rezhymu sekretnosti v operatyvno-rozshukovii diialnosti pidrozdiliv kryminalnoi politsii. *Forum prava*. 2018. № 2. S. 151–157.
15. Antonov K. V. Problemy pravovoi okhorony instytutu derzhavnoi taiemnytsi u kryminalnomu provadzheni. *Yurydychnyi naukovyi elektronnyi zhurnal*. 2020. № 2. S. 335–358.
16. Denysenko H. V. Kryminalno-protsesualni harantii derzhavnoi taiemnytsi, u kryminalnykh pravoporushenniakh, vidnesenykh do pidslidnosti slidchykh sluzhby bezpeky Ukrainy. *Visnyk kryminalnoho sudochynstva*. 2022. № 3–4. S. 8–19.
17. Fedchak I. A. Osnovy kryminalnoho analizu: navchalnyi posibnyk. Lviv: Lvivskyi derzhavnyi universytet vnutrishnikh sprav, 2021. 288 s.
18. Realizatsiia filosofii “Intelligence-led Policing” v systemi kryminalnoho analizu Natsionalnoi politsii Ukrainy: monohrafiia / za zah. red. O. Ye. Korystina. Kyiv: “VAITE”, 2024. 444 s.
19. Pohoretskyi M. A. Rozshuk u kozatsku dobu. *Pravo i bezpeka*. 2003. № 1. T. 2. S. 119–225.
20. Sheremeta M. I. Ahenturno-operatyvna robota NKVS sered uv’iaznenykh voiakiv OUN i UPA: diialnist vnutrishnokamernoii ahentury, operatyvnyi oblik, slidcha robota. *Voienna istoriia Halychyny ta Zakarpattia: materily Vseukr. nauk, viiskovo-istor. konf. Lviv, 2010. S. 574–577.*
21. Chysnikov V. M. Syskna politsiia v Ukraini za chasiv Rosiiskoi imperii (1880–1917 rr.): istoryko-pravove doslidzhennia: dys. ... d-ra yuryd. nauk. 12.00.01. K.: NAVS. 535 s.
22. Kautilyas Arthashastra. Translated into English by R. Shamasastriy. Bangalore: Government Press, 1915. URL: <https://www.sanskritebooks.org/2009/11/arthashastra-of-chanakya-english-translation/>.
23. Vronska T. V., Belaniuk M. V. Davnoindiiskyi traktat “Artkhashastra” v konteksti zabezpechennia informatsiinoi bezpeky ta protydii nehatyvnyim informatsiino-psykhologichnym vplyvam. *Informatsiia i pravo*. 2017. № 1 (20). S. 82–91.
24. Shelikhovska I. Yu. Hribov M. L. Audio-, videokontrol osoby: pidmina zmistu nehlasnoi slidchoi (rozshukovoi) dii. *Yurydychnyi naukovyi elektronnyi zhurnal*. 2023. № 1. S. 450–454.